

Квалификация наиболее распространенных преступлений, совершаемых в сфере компьютерных технологий

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, к.ю.н., доцент,

Тамбовцев Егор Евгеньевич

Современное общество стало практически немислимо без глобальной сети “Интернет”, которая охватывает уже почти все сферы общественной жизни. Персональные компьютеры, средства коммуникации и услуги доступа к Интернету становятся более доступными по цене для отечественного потребителя, в связи с этим с каждым годом возрастает число пользователей глобальной сети. Растущая информатизация российского общества наряду с положительными последствиями влечет за собой и увеличивающееся количество преступлений в области компьютерных и сетевых технологий. В Таблице № 1 представлены статистические данные МВД России по числу зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации [1].

Таблица № 1 Статистические данные МВД России по числу зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации.

Период	январь - март	январь – декабрь	январь – декабрь
	2005 г.	2004 г.	2003 г.
Число зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации	2586	8739	7540
Процентное увеличение по сравнению с соответствующими данными прошлого периода	26,6 %	15,9 %	86,2 %

Приведенная статистика охватывает преступления, которые квалифицируются следующими статьями Главы 28 УК РФ: 272 “Неправомерный доступ к компьютерной информации”, 273 “Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ”, и 274 “Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети”. Объектом правовой защиты в рамках указанных статей является компьютерная информация, охраняемая законом от общественно опасных посягательств. Вместе с тем, во многих случаях совершения преступлений в сфере компьютерных технологий объектами посягательств наряду с компьютерной информацией являются имущественные права, перечисленные в ст. 128 Гражданского кодекса РФ:

- вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права;
- работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
- нематериальные блага.

Указанные преступления, по способу их совершения связаны с применением высоких компьютерных технологий, но по своему составу относятся к общеуголовному преступлению. За исключением перечисленных выше статей 272-274 УК РФ не выделяет специальных «компьютерных» или «кибернетических»

Нажмите,
чтобы
включить
плагин
"Adobe
Flash
Player"

преступлений. Общим подходом современного уголовного права является определение преступлений по объекту правовой защиты. Выделение отдельных составов преступлений по способу их совершения является неприемлемым, так как это привело бы к необходимости бесконечного увеличения числа статей Уголовного кодекса. Невозможно укомплектовать каждую предметную область собственной отраслью права и отдельным разделом Уголовного кодекса. В ином случае, придется выделять геологические, химические, канцелярские и иные виды преступлений. Таким образом, говоря о «компьютерных» преступлениях в рамках настоящей работы данная категория преступлений выделяется условно, как преступления, совершаемые в области компьютерных технологий.

В связи с вышесказанным в современной практике применения материальных норм уголовного законодательства существует определенная специфика квалификации преступных действий по статьям Уголовного кодекса РФ. В настоящей работе представлен краткий обзор наиболее распространенных компьютерных преступлений, дано определение инкриминируемых статей Уголовного кодекса РФ, а также дан подробный анализ одной из распространенных схем совершения компьютерных преступлений посредством применения деструктивных программ «Троянский конь» (определение понятия дается ниже по тексту).

В число наиболее распространенных компьютерных, характеризующихся однородными групповыми чертами, преступлений входят (классификация разработана на основе [2]):

1. Неправомерный доступ к содержанию Интернет-сайтов. Данное деяние, квалифицировано ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 24-ФЗ от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации» защите подлежит любая документированная информация, неправомерное обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу.

В случае последующего изменения его содержания, в зависимости от умысла, с которым оно осуществляется, данное деяние может также сопровождаться клеветой (ст. 129 УК РФ), оскорблением (ст. 130 УК РФ), нарушением неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), или иными преступными деяниями.

2. Похищение реквизитов банковских кредитных карт пользователей в сети Интернет с последующим их использованием в корыстных целях. Предметом неправомерного получения охраняемой законом информации в данном случае являются открытый и закрытый ключи электронной цифровой подписи, определенные ст. 3 Федерального закона № 1-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи». По мнению В.Г. Баяхчева и В.В. Улейчика, данные действия по «получению идентификационных данных банковских кредитных карт посредством несанкционированного внедрения в указанные сети (например, через Интернет) должны квалифицироваться по совокупности статей 159 и 272 УК РФ» [3]. В зависимости от действий злоумышленников действия по использованию реквизитов банковских карт может квалифицироваться иными статьями УК РФ.

С точки зрения авторов настоящей работы к данному случаю могут быть применены следующие статьи УК РФ: 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления»; 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем», 183 «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну»; 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».

В большинстве случаев данное преступление совершается путем создания фиктивных Интернет-магазинов, в которых клиентам предлагается сделать покупки

путем осуществления электронного платежа. Полученные таким путем идентификационные личные данные пользователя электронных средств платежа используются в дальнейшем злоумышленниками в собственных целях. Покупатель мнимого магазина из фиктивного Интернет-магазина ничего не получает.

Следует заметить, что в современном Российском законодательстве понятие электронных денег не сформулировано. Как справедливо отмечает А.А. Тадеев: «На сегодняшний день в Российской Федерации» термин «электронные деньги» используется лишь в экономических и публицистических работах» [4].

3. Нарушение авторских и смежных прав путем снятия защиты с программного обеспечения для последующего неправомерного использования, квалифицируемое по статьям 273 и 146 УК РФ.

4. Осуществление действий, направленных на отказ в работе удаленных компьютеров, являющихся объектом атаки злоумышленников. По мнению И.Н. Соловьева "по российскому законодательству за подобное деяние может наступить ответственность по ст.274 УК РФ" [5].

5. Массовая несанкционированная рассылка «спама» - писем электронной почты рекламного или иного содержания. Не смотря на то, что это общественно опасное деяние приобрело чрезвычайно широкий размах, реальной практики уголовного преследования лиц, занимающихся рассылкой «спама» практически нет. Первый в истории России приговор лицу, рассылавшему «спам» вступил в законную силу 20 июня 2004 г. Приговором Тракторозаводского районного суда г. Челябинска по делу № 1-379/04 гражданин А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ.

6. Неправомерный доступ к содержанию чужих электронных сообщений, квалифицируемый по статьям УК РФ 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Данное преступление может сопровождаться также иными уголовно-наказуемыми действиями, такими, как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) или разглашением различных видов охраняемой законом тайны.

7. Разработка и распространение компьютерных вирусов. Данное преступление предусмотрено специальной ст. 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ». В настоящее время широкое распространение получило использование компьютерных вирусов в целях навязывания пользователям сети Интернет услуг порнографических и иных коммерческих сайтов. Зараженный такими вирусами компьютер при каждой попытке выхода в Интернет открывает окно такого сайта.

8. Получение неправомерного доступа к компьютерам через сеть Интернет путем использования чужих учетных данных. Согласно практике рассмотрения уголовных дел о подобных преступлениях они квалифицируются по следующим статьям УК РФ: 273 «Создание и распространение вредоносных программ для ЭВМ», 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Значительная часть перечисленных выше «компьютерных» преступлений, осуществляются путем применения деструктивных программ «Троянский конь». Рассмотрим более подробно данную схему совершения компьютерного преступления.

В начале необходимо определить понятие «Троянский конь». С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенский, Е.Б. Белов и С.В. Полвинникова в работе «Правовое обеспечение информационной безопасности» дают следующее определение способа совершения преступления:

«Троянский конь». Данный способ заключается в тайном введении в чужое

программное обеспечение специально созданных программ, которые, попадая в информационно-вычислительные системы (обычно выдавая себя за сервисные системы), начинают выполнять новые, не запланированные законным владельцем принимающей «троянского коня» программы, с одновременным сохранением ее прежней работоспособности» [6].

Как правило, «Троянский конь» внедряется на компьютер жертвы путем предложения программы имеющей некоторые привлекательные для пользователя полезные свойства. Это может быть программа, выполняющая функции развлечения, например, анимированный ролик, полезная утилита, программа для взлома доступа к контрафактному программному обеспечению. Любые функции, которые кажутся пользователю интересными и привлекательными. Пользователь сам устанавливает «Троянского коня» на свой компьютер.

В большинстве случаев компьютерные преступления по схеме использования программ «Троянский конь» совершаются следующим путем:

1. Разрабатывается и распространяется через сеть Интернет вредоносная программа для ЭВМ, построенная по схеме «Троянский конь», в которой опасные функции маскируются некоторой видимой полезностью для пользователя. При этом на настоящий момент времени в сети Интернет можно найти огромное количество уже готовых «Троянских коней», которые нуждаются только в настройке или адаптации под конкретные нужды злоумышленника. Данное деяние уже может рассматриваться, как самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ».

2. Пользователи Интернета, польстившись на видимые полезные функции данной программы «Троянского коня», устанавливают ее на свои компьютеры. При этом данная программа может в реальности никаких полезных функций не выполнять. После запуска программы «Троянского коня» она начинает собирать конфиденциальную информацию о пользователе и направлять ее автору «Троянского коня» или человеку, который его настроил. При этом может похищаться не только информация, сохраняемая на жестком диске компьютера, а также последовательности нажатия кнопок клавиатуры. Последняя функция реализуется при помощи так называемого «клавиатурного шпиона», который может содержаться в деструктивной программе. Расшифровка последовательностей нажатия кнопок клавиатуры на «зараженном» компьютере позволяет злоумышленнику узнать информацию, необходимую для авторизации («логины» - учетные имена пользователя; пароли или специальные ключевые файлы данных; в случаях похищения реквизитов банковских карт это могут быть компоненты электронной подписи в составе открытого и закрытого ключа) в случаях осуществления действий, направленных на распоряжение имуществом или иными объектами гражданского права. Полагаем, что это деяние уже должно квалифицироваться по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». При этом следует отметить, что неправомерный доступ к компьютерной информации не является хищением в смысле, определенном законом. В своем комментарии к Уголовному кодексу РФ профессор А.В. Наумов пишет: «В тех случаях, когда компьютерная аппаратура является предметом преступлений против собственности, соответственно ее хищение, уничтожение или повреждение подлежит квалификации по ст.ст. 158 – 168 УК. Но дело в том, что информационная структура (программы и информация) не может быть предметом преступлений против собственности, поскольку машинная информация не отвечает ни одному из основных критериев предмета преступлений против собственности, в частности не обладает физическим признаком» [7].

3. Получив необходимую конфиденциальную информацию, злоумышленник в дальнейшем пользуется ей для совершения следующих различных компьютерных преступлений, перечисленных выше в настоящей работе. Ниже будет более

подробно представлен один из наиболее распространенных видов преступлений, заключающийся в самостоятельном неправомерном использовании злоумышленником оплаченного пострадавшим объема услуг компании провайдера по доступу к сети "Интернет".

Рассмотрим различные подходы к квалификации данного деяния с точки зрения Уголовного Кодекса РФ.

Очевидно, такое деяние не может быть квалифицировано, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), так как жертва преступления не проявляет собственной воли по обращению собственного имущества в пользу злоумышленника. Вот что об этом пишет профессор А.В. Наумов: «При любой форме обмана и злоупотребления доверием сущность их заключается в том, что виновный путем уверений или умолчаний создает у потерпевшего неверное представление о каких-либо обстоятельствах и приводит его к убеждению об обязанности либо выгоды для него передачи имущества или имущественных прав. Иными словами, при мошенничестве переход имущества в пользу виновного осуществляется по волеизъявлению самого потерпевшего»[7]. В настоящем случае пострадавший даже не знает о том, что злоумышленник пользуется услугами по доступу к сети "Интернет" за его счет.

Следует отметить, что в рамках Уголовного Кодекса РФ такое деяние не может быть квалифицировано, как хищение, так как предметом преступления выступает такой объект гражданского права, как право на получение услуг, а не деньги в их материальном физическом воплощении или какие-либо иные материальные предметы. По этой причине отпадают кража (ст. 158 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ).

В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой такое деяние квалифицируется по ст. 165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

По поводу особенностей применения 165 УК РФ профессор А.В. Наумов пишет: «Ущерб собственнику причиняется путем непередачи ему имущества, которое он должен был получить. При совершении этого преступления отсутствует изъятие имущества из обладания собственника или иного владельца. Имущественную выгоду виновный извлекает путем неуплаты должного, а не путем завладения чужим имуществом» [7].

В качестве примера можно привести Уголовное дело № 444800 г. Шадринск, 2000 г. по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 165, ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к ЭВМ при помощи программы типа "троянский конь" через сеть Интернет).

Фабула уголовного дела:

«В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлено, что:

П., работая в должности инженера-программиста на телефонном заводе, работая на компьютере Pentium, процессор Intel MMX, подключенном с помощью модема к телефонной линии, имея умысел на неправомерный доступ к компьютерной информации, охраняемой в установленном законом порядке, принадлежащей Региональному Управлению Федеральной Почтовой Связи, из корыстных побуждений, желая подключиться к сети Интернет за счет РУФПС, в декабре 1999 года скопировал из Интернета программу типа «троянский конь» - имитирующую нормальную работу ЭВМ и одновременно негласно для пользователя предоставляющую полный доступ к компьютеру. Эту программу П. направил в виде текстового документа на электронный адрес РУФПС. Когда пользователь на компьютере РУФПС открыл данный документ, сработала программа «троянский конь», при работе которой пользователь РУФПС не подозревал о ее существовании,

а программа предоставляла П. возможность просматривать и копировать на свой компьютер всю информацию имеющуюся на компьютере РУФПС. П., во время подключения компьютера РУФПС к сети интернет, зашел на его жесткий диск с целью скопировать два файла с паролями РУФПС, и просмотрев его содержимое скопировал из каталога C:\WINDOWS два файла: - user.dat и имя.pwl, на свой компьютер, принадлежащий конструкторскому бюро телефонного завода.

Таким образом, своими умышленными действиями П. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к компьютерной информации - то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, повлекший копирование информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения. После копирования данных файлов, П. записал эти файлы вместо таких же на своем компьютере, принадлежащем конструкторскому бюро телефонного завода и, с помощью программы определения паролей, определил пароль подключения к сети Интернет РУФПС, с целью его дальнейшего использования, то есть подключения к сети Интернет за счет РУФПС. Совершив вышеуказанные действия П., достоверно зная имя и пароль РУФПС, в период с декабря 1999 года по 5 февраля 2000 года систематически подключался к сети Интернет за счет РУФПС, чем причинил материальный ущерб РУФПС на сумму 773 рубля 34 копейки.

Таким образом, своими умышленными действиями П. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по признаку причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения».

Из данного примера наглядно видно, что непосредственного изъятия имущества у собственника не было. Ущерб наносится в момент, когда плательщик РУФПС был вынужден оплатить счет за неполученные услуги. Процитируем профессора А.В. Наумова: «Преступление, предусмотренное настоящей статьей, признается оконченным с момента причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Вместе с тем не обязательно, чтобы преступник успел получить выгоду» [7].

Следует отметить, что применение указанной ст. 165 УК РФ при квалификации неправомерного доступа к сети Интернет соответствует практике применения данной статьи в аналогичных случаях неправомерного пользования иными видами услуг: «Объективные признаки рассматриваемого преступления могут выражаться, например, в неуплате различных платежей, которые должны были поступить государству в силу закона или иного нормативного акта. Это может быть уклонение от уплаты за пользование газом, электроэнергией, жильем и другие бытовые услуги; безбилетный провоз за вознаграждение пассажиров или грузов проводниками и другими лицами, не уполномоченными на получение платежей (см.: Бюл. ВС СССР, 1977, № 6, с. 13)» [7].

Опираясь на приведенный выше анализ квалификации различных видов компьютерных преступлений можно сделать следующие выводы:

1. Современные “компьютерные” преступления, рассмотренные в настоящей работе, в большинстве случаев не ограничиваются признаками статей 272-274 Главы 28 УК РФ “Преступления в сфере компьютерной информации”. Как правило, это многосоставные преступления, которые включают в себя также преступные деяния, предусмотренные иными статьями Уголовного кодекса РФ.
2. Анализ различных вариантов совершения корыстных компьютерных преступлений, направленных на присвоение чужих прав, показывает сложности их квалификации, так как в большинстве случаев в силу виртуальной природы «компьютерных денег» отсутствует материальный критерий предмета хищения. Присвоение гражданских прав потерпевшего в пользу преступника в компьютерных

преступлениях не является физическим фактом изъятия имущества и обращением его в пользу нового собственника.

3. Возможным путем преодоления неопределенности в квалификации корыстных компьютерных преступлений могло бы быть расширенное толкование понятия «имущества» при определении предмета хищения, как некоторого круга объектов гражданского права, включающего в себя «электронные деньги».

Список литературы:

- [1] Раздел статистики официального сайта МВД РФ <http://mvd.ru>
- [2] Ю. Добрынин. Классификация преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Опубликовано на сайте 10.03.2004 <http://daily.sec.ru/dailypbshow.cfm?rid=17&pid=9486>
- [3] Баяхчев В.Г., Улейчик В.В.. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств //Законодательство. 2000. № 6.
- [4] Соловьев И.Н. Криминогенные аспекты глобальной сети Интернет //Налоговый вестник. 2001. № 4.
- [5] Тадеев А.А. Информационное право (Право Интернета): Учебное пособие. – М.: Изд-во “Эксмо”, 2005.
- [6] Правовое обеспечение информационной безопасности /С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенский и др.: под ред. С.Я. Казанцева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2005.
- [7] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. д.ю.н., проф. А.В. Наумов. – М.: Юристъ, 1996.

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, к.ю.н., доцент,

Начальник юридической службы компании "Олимпик" Тамбовцев Е.Е. (e-mail: tee@kisup.ru)